

ДИЗАРТРИК БОЛАЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛАДИГАН КОРРЕКЦИОН ИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6225781>

Исманова Шоира Турсунпулатовна

Наманган вилояти, Янгиқўрғон тумани МТБга қарашли 3-сонли МТТ
дефектолог-логопеди

Аннотация: Мақолада дизартрия турлари ва дизартрик болалар билан олиб бориладиган коррекцион иш ҳақида ёритилган.

Калит сўзлар: Анартрия, Артикулятсион кинестезия, дизартрия, коммуникация, мотивация

Дизартрия – нутқ аппарати инерватсиясининг органик бузилиши сабабли нутқнинг талаффуз томонидан бузилишидир. Дизартрия термини грекча сўздан олинган бўлиб, дис – бўлак, артхон – бириктириш деган маънони билдиради. Дизартрияда нутқ аъзоларининг (юмшоқ танглай, тил, лаблар) кам ҳаракатланиши натижасида нутқ товушлари артикулятсияси қийинлашади, шу билан биргаликда овоз, нафас бузилишлари ҳамда нутқнинг суръати, ритми ва ифодалилигида ўзгаришлар кузатилади. Дизартриянинг оғир формасида нутқ бутунлай тушунарсиз бўлади.

Бундай ҳол анартрия деб аталади. Анартрия термини грекча сўздан олинган бўлиб, а-йўқ, артхон – бириктириш деган маънони билдиради. Дизартрияни қуйидаги турларга ажратилади: булбар, пседобулбар, қобиқли дизартрия, қобиқ ости ва миячали дизартрия. Булбар дизартрия. Узунчоқ мия – медуллаоблонгата – яна иккинчи анча эски номга ҳам эга – булбус серебри – қайсики мия ўқининг бир қисми пиёз бошчаси бўлакларига /булбус, пиёз бошчаси\ ташқи юзаси билан ўхшашдир. Миянинг булбар қисмига тегишли IX, X ва XI, XII бош мия нервларининг периферик ўқлари, пўстлоқ ёки ядронинг шикастланиши оқибатида юзага келувчи симптокомплекснинг ҳаракат бузилишлари булбар

фалаж деб аталади.

Булбар дизартриянинг оғир ҳолларида энг содда бурун товушларини талаффуз эта олиш қобилияти сустлашиб кетади. Псевдобулбар дизартрия. Периферик ҳаракатлантирувчи нейронларнинг ядросининг ўзи нерв импульсларини мия пўстлоғидан марказий ҳаракатлантирувчи нейронлир, бошқача қилиб айтганда

пирамида йўли билан қабул қилади. Ҳозирга қадар марказий ҳаракатлантирувчи нейронларнинг танасини олдинги илдизи марказий эгатларнинг /ўнг ва чап/ пўстлоғида маълум кетма кетликда жойлашган деб ҳисобланиб келинар эди. Барча пирамида йўли толалари бирга қўшилиб, мия пўстлоғи ости ядролари орасидан ярим шарнинг оқ моддаси бўйлаб мия стволининг бадал қисмига ўтади. Узунчоқ ва орқа мия чегарасида пирамида йўли ўнг ва чап томонлари толаларининг катта қисми бир-бирини кесиб ўтади ва орқа миянинг периферик ҳаракатлантирувчи нейронлар ҳужайраларида тугайди.

Қобиқли дизартрияда бош мия қобиғининг ўчоқли жароҳатланиши билан боғлиқ патогенезга эга нутқнинг мотор камчиликлар гуруҳи намоён бўлади. Қобиқли дизартриянинг биринчи шакли бош миянинг олдинги марказий эгатчасининг пастки бўлимининг бир томонлама ёки кўп ҳолларда икки томонлама жароҳатланиши билан боғлиқ. Бундай ҳолатларда артикуляция мушакларининг марказий парези юзага келади. Тилнинг айрим мушакларини қобиқли парези жуда нозик алоҳида ҳаракатлари ҳажмининг чекланишига олиб келади. Қобиқли дизартриянинг бу шаклида тил олди товушлари талаффузида камчиликлар кузатилади. Қобиқли дизартриянинг иккинчи шакли кинестетик праксисни етарли эмаслиги билан боғлиқ. Бу эса бош миянинг доминант ярим шари (одатда, чап яримшарлар) қобиғининг пастки марказий бўлимларини бир томонлама жароҳатланишида кузатилади. Бундай ҳолларда шовқинли ва аффрикат ундош товушлар талаффузида камчиликлар кузатилади. Қобиқли дизартриянинг учинчи шакли динамик кинестетик праксиснинг етарли эмаслиги билан боғлиқ. Бу бош миянинг доминант ярим шарлари қобиғининг мотор соҳасининг пастки бўлимлари жароҳатланишида кузатилади.

Экстрапирамидали дизартрия (қобиқ ости дизартрия). Экстрапирамидали тизим тез, аниқ ва дифференциал ҳаракатларни бажариш имконини берувчи тайёргарлик фонини автоматик тарзда яратади. У

мушакларнинг тонусини, мушаклар қисқаришининг кетма-кетлиги, кучи ва

ҳаракатчанлиги бошқаришда алоҳида ўрин тутди ва ҳаракат актларини

эмоционал ифодали, автоматик тарзда бажаришни таъминлайди. Миячали дизартрия. Дизартриянинг бу шаклида мияча ва унинг марказий асаб тизимининг турли бўлимлари билан алоқалари жароҳатланади.

Миячали дизартрияда нутқ секинлашган, жумла охирига келиб овознинг «Ўчиб қолиши» билан тавсифланади. Тил ва лаб мушаклари тонусининг пасайиши улар учун хос бўлиб, тил ингичка ҳолда оғиз бўшлиғида беҳаракат

ётади, ҳаракатлар темпи секинлашган, артикуляция ҳолатлари ҳис этиш ва

амалга оширишда қийинчиликлар, юмшоқ танглай осилиб туриши, чайнаш

ҳаракатларининг сустлиги, мимиканинг чекланганлиги кузатилади. Тил ҳаракатлари ноаниқ бўлиб, унда гипер ёки гипометриялар (ҳаракатлар ҳажмининг ортиши ва камайиши) кузатилади.

Дизартрик болалар билан олиб бориладиган иш коррекцион иш

Дизартрияни бартараф этиш бўйича олиб бориладиган логопедик иш тизими комплекс равишда амалга оширилади, яъни артикуляцион аппарат

массажи ва гимнастик машқлари, овоз ва нафас устида ишлаш, умумий

даволаш, даволовчи жисмоний - тарбия, физиотерапия ва дори - дармонлар

билан даволаш ишлари.

Асосий диққат болада нутқнинг ривожланиши ҳолатига, нутқнинг лектик-грамматик томонига ҳамда нутқнинг алоқа функцияси хусусиятларига қаратилади. Дизартрик болалар билан олиб бориладиган коррекцион ишларнинг

вазифалари қуйидагилардан иборат:

1 – товушларнинг тўғри талаффузини ўргатиш, яъни артикуляцион моторикани, нутқий нафасни ривожлантириш ва товушни нутқга қўйиш ва

мустаҳкамлаш;

2 – фонематик идрокни ривожлантириш, товуш анализ малакасини

шакллантириш;

3 – нутқнинг ритм, оҳангдорлиги ва ифодалилиги томонидаги камчиликларни бартараф этиш.

4 – пайдо бўлган нутқнинг умумий ривожланмаганлигини тўғрилаш.

Дизартрик болаларда товушлар талаффузидаги камчиликларни бартараф

этиш, тузатиш ишнинг энг асосий вазифаларидан биридир. Товушлар талаффузидаги камчиликларининг асосий сабаби нутқ аппарати аъзоларининг ҳаракатчанлигида кузатиладиган камчиликлардир. Товушлар талаффузи устида ишлаш қўйидаги ҳолатни ҳисобга олиб ташкил этилади:

1 – дизартрия шакли, боланинг нутқини ривожланиш ҳолати ва бола ёши-ни ҳисобга олиш.

2 – нутқ коммуникациясининг ривожланиши. Товушлар талаффузининг шаклланиши комуникатсиянинг ривожланишига йўналтирилган бўлиши лозим.

3 – мотиватсиянинг ривожланиши, бор бўлган бузилишларини бартараф

этишга интилиш, ўз-ўзини англашни, ўзига ишонч, ўзини бошқариш ва назорат қилиш, ўз қадрини билиш ҳамда ўз кучига ишониш.

4 – дифференциал эшитиш идроки ва товуш анализи қобилиятини ривожлантириш.

5 – кўрув-кинестетик туйғуни ривожлантириш йўли билан артикулятсион тартиб ва артикулятсион ҳаракатни кучайтириш.

6 – ишни босқичма-босқич ташкил этиш. Коррекцион иш болада талаффузи сақланиб қолган товушлардан бошланади. Баъзан товушлар анча

содада мотор координатсиялари тамойилига кўра танлаб олинади, аммо

артикулятсияон бузилишни ҳисобга олинган ҳолда биринчи навбатда илк

онтогенез товушлари устида иш олиб борилади.

7—Энг оғир бузилишларда, яъни бола нутқи атрофдагилар учун умуман тушунарсиз бўлганда коррекцион иш алоҳида ажратилган товушлар ва бўғинлардан бошланади. Агарда бола нутқи атрофдагилар учун нисбатан

тушунарли бўлса ва у айрим сўзларда нуқсонли товушларни тўғри

талаффуз

қила олса, унда иш «таянч» сўзлардан бошланади. Ҳар қандай ҳолларда ва

турли нутқий ҳолатларда товушлар нутқда мустаҳкамланиши зарур.

8 – Марказий асаб тизими шикастланган болаларда нутқдан олдинги даврда логопедик ишларни мунтазам олиб бориш йўли билан товушлар

талаффузидаги мураккаб бузилишларнинг олдини олиш муҳим аҳамиятга

эга.

Дизартрияда олиб борадиган коррекцион ишлар босқичма-босқич олиб

борилади.

1-босқич тайёрлов босқичи – бу босқичнинг асосий мақсади:

– артикулятсион аппаратни, артикулятсион тартибни шакллантиришга тайёрлаш;

– боланинг илк ёшида – нутқий мулоқот эҳтиёжини тарбиялаш;

– пассив луғатни аниқлаш ва ривожлантириш

– нафас ва овоздаги камчиликларни коррекциялаш.

Бу босқичнинг энг аҳамиятли вазифалари бу – сенсор функцияни, айниқса, эшитиш идроки ва товушлар анализини ривожлантиришдир.

Коррекцион ишлар дори-дармонлар билан таъсир этиш, физиотерапевтик

даволаш, даволов жисмоний тарбияси ва массаж билан қўшиб олиб борилади.

2-босқич бошланғич коммуникатив талаффуз қобилиятини шакллантириш босқичи.

Бу босқичнинг асосий мақсади:

– нутқий мулоқот ва товушлар анализи малакасини ривожлантириш;

– артикулятсион аппарат мускуллари бўшаштириш;

– оғиз ҳолатини назорат қилиш;

– артикулятсион ҳаракатларни ривожлантириш;

– овозни ривожлантириш;

– нутқий нафасни тўғрилаш;

– артикулятсион ҳаракатларни сезиш ва мақсадга йўналтирилган артикулятсион ҳаракатни ривожлантириш.

Артикуляцион аппарат мускуллари бўшаштирувчи машқлар умумий мускуллари бўшаштирувчи машқлардан бошланади (бўйин, кўкрак

қафаси,
қўл мускуллари). Сўнг юз мускулларини бўшаштирувчи массаж ишлари олиб
борилади.

Ҳаракатлар пешананинг ўртасидан чеккага қараб бошланади. Улар бармоқ учларининг енгил силашдаги секин суръатдаги ҳаракатлар ёрдамида
бажарилади.

Бўшаштирувчи массаж меъёрий равишда фақат юзнинг тонуси ошган мускулларига қаратилади, бўшашган мускуллар гуруҳига қаратилган массаж

эса мустаҳкамловчи бўлиши лозим.

Юз мускулларини бўшаштирувчи массажнинг иккинчи йўналиши қошлардан бошнинг сочлар бошланувчи қисмигача қаратилади.

Ҳаракатлар

бир хилда иккала қўл билан икки томондан қилинади.

Учинчи йўналишда ҳаракатлар пешана йўлидан пастга, лунжлардан бўйин ва елка мускулларига қаратилади.

Сўнгра лаб мускулларини бўшаштиришга ўтилади. Логопед ўзининг кўрсаткич бармоқларини юқори лабнинг ўртаси ва оғизнинг иккала томонидан бурчагига қўяди ва ҳаракатлар ўрта чизиққа қарата қилинади.

Бундай ҳаракат пастки лаблар билан ҳам қилинади. Сўнгра иш иккала лабда

ўтказилади.

Кейинги машқда логопеднинг кўрсаткич бармоқлари худди юқоридагидек ҳолатда бўлади, фақат ҳаракатлар юқори лаб бўйича юқорига

қараб қилинади, бунда милклар кўринади, пастга қараб қилинган ҳаракатларда пастки милклар очилади.

Сўнгра логопеднинг кўрсаткич бармоқлари оғизнинг бурчакларига қўйилади ва лаблар тортилади (илжайиш). Қайта ҳаракат ёрдамида лаблар ўз

ҳолатига қайтади.

Бўшаштирувчи машқлардан сўнг паст тонусдаги мустаҳкамловчи массаждан сўнг лабнинг пассив фаол ҳаракатлари машқ қилдирилади. Бу

массаж ва машқлар натижасида бола лаблари билан турли диаметрдаги ёғоч

буюмларни, конфетларини ушлаб тура олишига эришади, найча орқали сув ичишни ўрганади. Юқорида қайд этилган мушуларни умумий бўшаштирувчи машқларидан сўнг тил мушуларини машқ қилишга ўтилади. Уларни бўшаштиришда тил пастки жағ мушулари билан ўзаро боғлиқ эканини ёддан чиқармаслик керак. Шунинг учун спастик кўтаришган тилнинг оғиз бўшлиғида пастга ҳаракати пастки жағнинг пастга қараб ҳаракати билан бирга қилинса, машқни бажариш бола учун осон кечади. Мактаб ёшидаги болаларга бундай машқлар ауто-тренинг кўринишида берилади, «мен тинчман, жуда бўшашганман, тилим оғзимда тинч ҳолатда. Пастки жағ пастга тушаётганда тилни ҳам секин пастга тушираман».

Агар бу усуллар етарлича ёрдам бермаса, тилнинг учига бир бўлак тоза дока ёки тоза, енгил бирор буюм қўйилади. Ҳосил бўлган тактил сезгилар болага тилнинг эркин ҳаракатига нимадир халақит бераётганини тушунтиришга, яъни спастик ҳолатни сезишга ёрдам беради. Шундан сўнг логопед логопедик зонд билан тилни енгил босиш ҳаракатларини қилади. Кейинги ҳаракат тилни енгил ҳолда томонларга ҳаракат қилишидир. Логопед эҳтиёткорлик билан тилни тоза дока билан ушлаб, ритмик равишда томонларга тортади. Аста-секин логопеднинг ёрдами камайиб, бола машқни ўзи бажара бошлайди. Массаж, даволовчи жисмоний тарбия мутахассис томони-дан ўтказилади. Логопед ва ота-оналар шифокор назорати остида, гигиеник талабларга амал қилган ҳолда унинг элементларидан фойдаланишлари мумкин.

Оғизнинг	ҳолатини	назорат	қилиш
Дизартрияда	оғизнинг ҳолатини	назорат қилмаслик	ихтиёрий

артикулятор ҳаракатларнинг ривожланишини қийинлаштиради. Дизартрияда, одатда, боланинг оғзи очиқ, сўлак оқиши кузатилади. Олиб бориладиган ишлар 3 босқичга бўлинади. Биринчи босқич – лаблар учун машқларда тактил сезгиларни боланинг оғзини пассив ёпиши билан биргаликда ривожлантириш. Асосий диққат боланинг оғзини ёпиш сезгиларига қаратилади, бола бу ҳолатларни ойна орқали кўриб туради. Иккинчи босқич – пассив фаол йўллар орқали оғзини ёпиш. Оғзини ёпиш аввал бошни пастга эгиш ва оғзини очиш, бошни орқага ташлаш ҳолатида осон бажарилади. Ишнинг бошланғич босқичларида ушбу осонлаштирилган усуллардан фойдаланган ҳолда амалга ошириш мумкин. Учинчи босқич – оғзини фаол очиш ва ёпиш машқлари сўз кўрсатмаси бўйича ўтказилади.

Овозни ривожлантириш. Дизартрик болаларда овозни ривожлантириш ва коррекциялаш учун турли хил ортофоник машқлардан фойдаланилади, бу машқлар нафас фаолияти, фоноция ва артикулятсияни ривожлантиришга йўналтирилган бўлади. Овоз устида ишлаш артикуляцион гимнастика ва массаждан сўнг олиб борилади.

Нутқий нафасни коррекциялаш. Нафас гимнастикаси умумий нафас машқларидан бошланади. Унинг асосий мақсади нафас ҳажмини ошириш ва унинг ритмини нормаллаштиришдир. Боланинг оғзи ёпиқ ҳолда бурун тешикларини навбатма-навбат ёпиб нафас олишга ўргатилади. Нафас олишни чуқурлаштириш учун боланинг бурун тешиги ёнида «нафас елпиғичи» ҳосил қилинади. Бурундан нафас чиқаришни ўрганиш бўйича машқлар ўтказилади. Нутқий нафасни коррекциялашда «қаршилик машқларидан» ҳам фойдаланилади. Бола оғиздан нафас олади. Логопед нафас олишга қаршилик қилгандек, 1 – 2 секунд давомида қўлини боланинг кўкрагига қўяди. Бу

анча

чуқур ва тез нафас олишга ва узоқ нафас чиқаришга имкон яратади. Нафас машқлари ҳар куни 5 – 10 минут давомида ўтказилади.

Ҳаракат-кинестетик боғланишларни ривожлантириш учун қуйидаги машқларни ўтказиш зарур.

Пастки жағни юқорига кўтариш ва пастга тушириш. Тилни юқори ва пастки милкларга теккизиш. Логопед машқларни аввал ойна олдида, сўнгра

ойнасиб бажаради, боланинг кўзлари юмиқ, логопед у ёки бу ҳаракатларни

бажаради, бола эса уларни номлайди.

Товушлар талаффузини коррекциялаш

Товушлар талаффузини тўғирлашда индивидуал ёндашиш тамойилидан

фойдаланилади. Товушларни тўғирлаш ва нутққа қўйиш индивидуал танланади. Бир нечта товушлар устида ишлаш ишда изчилликни талаб этади.

Тузатиш ишида биринчи навбатда артикуляцион жиҳатдан осон талаффуз

этиладиган товушлар ёки тузатиш осон бўлган товушлар танлаб олинади. Бу

товушлар; а, п, у, м, к, н, х, Б, о, т, с, л. Ушбу товушлар устида ишлаш жараёнида уларни талаффуз нормасигача келтириш мумкин.

Юқорида

кўрсатилган товушлар устида ишлаш билан бир вақтда фонематик эшитувни

ривожлантириш ва товушлар анализи малакаларини шакллантириш устида

ҳам иш олиб борилади.

Товушларни нутққа қўйиш устида ишлаганда логопед аниқ бўлмаса ҳам товушни тўғри талаффуз даражасига яқинлаштириши лозим.

Дастлабки

вақтларда нормал талаффузга эришиш қийин. Бу вақтда боланинг ўхшаш

товушларни ўзлаштириши, уларни фарқлаши жуда муҳимдир.

Товушларни

нормал талаффузига яқинлаштириш даражаси артикуляцион аппаратнинг

жароҳатланиш даражаси билан аниқланади. Ҳар бир янги товуш

устида ишлашда, унинг артикуляцион хусусиятларини ўрганиш зарурдир, яъни артикуляциянинг асосий характерли белгилари, унинг бошқа товушлардан фарқи томони, артикуляцияни бошқалари билан солиштириш. Мунтазам машқлар олиб борилиши товушни керакли артикуляцион тартибга яқинлаштиради ва тўлиқ товуш талаффузига ўтилади. Логопед секин-аста ўрганилаётган товушни аниқ ва турли талаффуз этишни талаб этиб боради. Талаффуз машғулотида артикуляцион аппарат аъзоларини ривожлантиришга қаратилган ишлар фронтал тарзда олиб борилади. Болалар нутқ фаоллиги, товушлар анализ малакаси сезиларли даражада ошади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Аюпова М.Ю. Логопедия. Дарслик. Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2007.
2. Логопедия Л.С.Волкова, С.И.Шаховская. Изд-во «Владос» – М., 2002.
3. Краузе Е.Н. Логопедия. Изд-во «Короне принт» – М., 2003.
4. Мўминов Л., Аюпова М. Логопедия. – Т., 1993. 236
5. Хрестоматия по логопедии Т.2. (под.ред. Волкова С.Л., Селиверстов В.И.) Изд-во «Владос» – М., 1997.
6. Шомахмудова Р.Ш. Мўминова Л. Болалар нутқидаги нуқсонлар ва уларни бартараф этиш. – Т., 1994